

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одиловна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (AYB) VA "ACTUS REUS" (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

Xudaykulov Feruzbek Xurramovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini professori vazifasini bajaruvchisi, yuridik fanlar doktori (DSc)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA “MENS REA” (AYB) VA “ACTUS REUS” (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI

For citation: Khudaykulov Feruzbek Khurramovich. “MENS REA” (GUILT) AND “ACTUS REUS” (CRIMINAL ACT) IN ENGLISH CRIMINAL LAW: CONCEPT, SIGNS AND COMPARATIVE ANALYSIS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 73-83

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591257>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tadqiq etishning mantiqiylik, induksiya, deduksiya, tizimlilik, mantiqiy-yuridik, qiyosiy-huquqiy metodlaridan keng foydalanilgan. Jumladan, birinchi navbatda ingliz jinoyat huquqida “actus reus” (jinoiy qilmish) va “mens rea” (ayb): tushunchasi va belgilari, ular to‘g‘risidagi olimlarining ilmiy qarashlari, tadqiqotlari, ular o‘rtasidagi o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlar haqida atroflicha bayon qilingan. Shuningdek, unda anglo-sakson huquq oilasi jinoyat huquqida “actus reus-mens rea” asoslangan jinoiy qilmish jinoiy javobgarlikka tortishda markaziy o‘rinni egallashi, ammo romano-german huquq oilasidan farqli ravishda jinoiy javobgarlikka tortishning yagona asosi hisoblanmasligiga alohida urg‘u berilgan. Mens rea (ayb, ruhiy munosabat) jinoyatning subyektiv elementi hisoblanishi va ingliz jinoyat huquqida uni qonunchilik, jinoyat huquqi doktrinasi va amaliyotda inobatga olmaslik holatlari uchrab turishi aytilgan. Shu bilan birga anglo-sakson huquq oilasi, ya‘ni ingliz jinoyat huquqiga oid ilmiy tadqiqotlari va adabiyotlarini o‘rganish natijasida corpus delicti (jinoyat tarkibi) va jinoyat to‘g‘risidagi konsepsiyalarni ikkita katta guruhga ajratilgan. Ular an‘anaviy ilmiy konsepsiya va alternativ (muqobil) ilmiy konsepsiyalardir. Birinchi ilmiy konsepsiya. namoyondalari J. Austin, M. Moore, D. Husak, G. Fletcher, H. Morris, M. Gorr, A. Enker, W. Blackstone, G. Williams va boshqalarning ilmiy ishlari atroflicha tahlil qilingan. Ikkinchi ilmiy konsepsiya namoyondalari P. Robinson va boshqalar hisoblanishi hamda “ingliz jinoyat huquqi “actus reus – mens rea” farqidan voz kechish kerakmi?”, degan g‘oya ilgari surilganligi aytilgan. Jinoyat tarkibi belgilari va anglo-sakson huquq oilasida mavjud “actus reus” (jinoiy qilmish) va mens rea (ayb) konsepsiyasining qiyosiy-huquqiy tahlili asosida quyidagi xulosaga kelingan: 1) Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi nazariyasi va qonunchiligida har bir jinoyat to‘rtta tomondan iborat jinoyat tarkibiga ega bo‘ladi. Anglo-sakson huquq oilasida esa jinoyat ikki elementli tarkib iborat. Ular actus reus-mens rea – jinoiy qilmish-aybli ong majmui bo‘lishi talab etiladi; 2) Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi nazariyasi va qonunchiligida jinoyat tarkibi tomonlari ajralmas bir butunlikda bo‘ladi. Jinoyat tarkibi tomonlari o‘ziga xos alomatlar yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Jinoyatni kvalifikatsiya

qilishda jinoyat tarkibining har qaysi tomonini ifodalovchi belgilarning barchasi tahlil qilingan holda inobatga olinadi. Umumiy huquq oilasida esa “actus reus”ning mavjud bo‘lishi aybdorni jinoyi javobgarlikka tortish uchun sabab, asos hisoblanadi. Jinoyi qilmishga bo‘lgan ruhiy munosabat “mens rea” mavjud bo‘lish yoki bo‘lmasligi ahamiyat kasb etmaydi (an’anaviy yondashuv)

Калит сўзлар: corpus delicti, actus reus, mens rea, an’anaviy ilmiy konsepsiya, alternativ (muqobil) ilmiy konsepsiya, actus non facit reum nisi mens sit rea, jinoyi harakat, harakatsizlik.

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Исполняющий обязанности профессора кафедры Уголовное право,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,

Доктор юридических наук (DSc)

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

«MENS REA» (ВИНА) И «ACTUS REUS» (ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ) В АНГЛИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были широко использованы такие методы исследования как логический, системный, сравнительно-правовой. В частности, подробно изложены понятие и признаки «actus reus» (преступное деяние) и «mens rea» (вина) в английском уголовном праве, а также научные взгляды ученых, их исследования и сходства и различия между этими понятиями.

Особое внимание уделено тому, что в уголовном праве англосаксонской правовой семьи «actus reus» и «mens rea» занимают центральное место в определении преступного деяния и привлечении к уголовной ответственности, но, в отличие от романо-германской правовой семьи, они не являются единственным основанием для уголовной ответственности. Указывается, что «mens rea» (вина, психическое отношение) представляет собой субъективный элемент преступления и что в английском уголовном праве существуют случаи, когда она игнорируется в законодательстве, доктрине и практике уголовного права.

Кроме того, на основании изучения научных исследований и литературы, посвященных уголовному праву англосаксонской правовой семьи, концепции преступления и его состава разделены на две большие группы: традиционные научные концепции и альтернативные (альтернативные) научные концепции. Представителями первой научной концепции являются такие ученые, как J.Austin, M.Moore, D.Husak, G.Fletcher, H.Morris, M.Gorr, A.Enker, W.Blackstone, G.Williams и другие. Вторая научная концепция представлена П. Робинсоном и другими, которые выдвинули идею о необходимости отказа от различия между «actus reus» и «mens rea» в английском уголовном праве. На основе сравнительно-правового анализа признаков состава преступления и концепций «actus reus» (преступное деяние) и «mens rea» (вина) в англосаксонской правовой семье сделаны следующие выводы: 1) В теории и законодательстве уголовного права континентальной правовой семьи каждое преступление имеет состав, состоящий из четырех элементов. В англосаксонской правовой семье состав преступления включает два элемента: «actus reus» (преступное деяние) и «mens rea» (вина); 2) В теории и законодательстве уголовного права континентальной правовой семьи элементы состава преступления представляют собой неразрывное единство, состоящее из совокупности признаков. При квалификации преступления анализируются все признаки, характеризующие элементы состава преступления. В общей правовой семье наличие «actus reus» (преступного деяния) является достаточным основанием для привлечения виновного к уголовной ответственности. Психическое отношение к преступному деянию («mens rea») может как присутствовать, так и отсутствовать (традиционный подход).

Ключевые слова: corpus delicti, actus reus, mens rea, традиционная научная концепция, альтернативная (вариативная) научная концепция, actus non facit reum nisi mens sit rea, преступное действие, бездействие.

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich,

Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Science in Law

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

“MENS REA” (GUILT) AND “ACTUS REUS” (CRIMINAL ACT) IN ENGLISH CRIMINAL LAW: CONCEPT, SIGNS AND COMPARATIVE ANALYSIS

ANNOTATION

This article extensively uses logical, inductive, deductive, systematic, logical-legal, and comparative-legal methods. Specifically, it first discusses the concepts and characteristics of “actus reus” (criminal act) and “mens rea” (guilt) in English criminal law, providing a detailed analysis of the views and research of scholars on these concepts, as well as the similarities and differences between them. The article also emphasizes that, within the Anglo-Saxon legal system, the concept of “actus reus - mens rea,” which underpins criminal liability, occupies a central position in determining criminal responsibility. However, unlike the Romano-Germanic legal system, it is not the sole basis for criminal liability. It is noted that mens rea (guilt, mental attitude) is considered the subjective element of a crime and that in English criminal law; there are instances where it is overlooked in legislation, criminal law doctrine, and practice. Furthermore, the article divides the concepts of corpus delicti (elements of a crime) and the theory of crime in Anglo-Saxon criminal law into two main groups: traditional scientific concepts and alternative (or opposing) scientific concepts. The first scientific concept is represented by scholars such as J. Austin, M. Moore, D. Husak, G. Fletcher, H. Morris, M. Gorr, A. Enker, W. Blackstone, G. Williams, and others, whose works are thoroughly analyzed. The second scientific concept is represented by scholars like P. Robinson and others, who suggest that the distinction between “actus reus” and “mens rea” in English criminal law should be reconsidered. Based on a comparative-legal analysis of the elements of crime and the existing concepts of “actus reus” (criminal act) and “mens rea” (guilt) in Anglo-Saxon legal systems, the following conclusions are drawn: 1) In the Continental legal system, criminal law theory and legislation define each crime as consisting of four elements. In the Anglo-Saxon legal system, however, a crime consists of two elements: actus reus and mens rea, which together constitute the criminal act and guilty mind; 2) In the Continental legal system, the elements of a crime are inseparable and form a unified whole. The elements of the crime consist of a set of distinctive characteristics. When qualifying a crime, all the characteristics representing each element of the crime are analyzed and considered. In the Common Law system, the presence of actus reus serves as the basis for criminal liability. The mental attitude towards the criminal act (mens rea) is not a determining factor (according to traditional approaches). **Keywords:** corpus delicti, actus reus, mens rea, traditional scientific concept, alternative scientific concept, actus non facit reum nisi mens sit rea, criminal action, omission.

Sodir qilingan qilmish(harakat yoki harakatsizlik) jinoyat deb topilishi uchun u ijtimoiy xavfli, aybli bo‘lishi va jazo qo‘llash tahdidi bilan jinoyat to‘g‘risidagi qonunchilikda ta’qiqlanishi talab etiladi.

Roman-german va anglo-sakson huquq oilalari jinoyat huquqi doktrinasi va qonunchiligida jinoyat tushunchasiga berilgan ta’rifda farqli jihatlar mavjud.

Jinoyat tarkibi va uning belgilari hamda “actus reus-mens rea” konsepsiyalarining o‘xshash va farqli jihatlarini o‘rganib, qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Ma’lumki, ular to‘g‘risida ilmiy bahsli va muammoli holatlar mavjud.

Anglo-sakson huquq oilasi jinoyat huquqida “actus reus” va “mens rea” konsepsiyasiga oid ilmiy yondashuvlar va ularning muammoli jihatlari.

Anglo-sakson huquq oilasida doktrinasida jinoyat tushunchasiga yagona ta’rif berilmagan, jinoiy qilmish “actus reus-mens rea” konsepsiyasiga asoslanib jinoyat deb topiladi. Ildizi qadimgi Rim huquqiga borib taqaladigan “corpus delicti” (jinoyat tarkibi) “actus reus” va “mens rea” kabi asosiy elementlardan iborat.

“**Mens rea** – lotinchada aybli ong degan ma’noni bildirib, corpus delictining subyektiv elementi hisoblanadi va sodir etilgan jinoiy qilmishga bo’lgan ruhiy munosabatni bildiradi. Actus reus esa – lotinchada aybli akt, qilmish, degan ma’noni bildirib, corpus delictining obyektiv elementi hisoblanadi va sodir etilgan jinoiy qilmish, uning jinoiy oqibati, jinoiy qilmish va oqibat o’rtasidagi sababiy bog’lanishi kabi jinoyatning tashqi tomonini ifodalaydi” [1, P. 108-113, 1-44.,318-326].

Anglo-sakson jinoyat huquqida jinoyat tarkibi tuzilishi ikki elementdan tashkil topgan. Ular jinoiy qilmish (actus reus) va aybli ruhiy munosabat (mens rea)dir. Bu huquq oilasida jinoyatning bunday ikki elementli tuzilishi vujudga kelishiga o’rta asrlardagi siyosiy va ijimoiy-iqtisodiy omillar o’z ta’sirini o’tkazgan.

Anglo-sakson huquq oilasi jinoyat huquqida “**actus reus-mens rea**” asoslangan jinoiy qilmishdan iborat “corpus delicti” (jinoyat tarkibi) to’g’risidagi nazariya hozirda o’z kamchiliklarini namoyon qilmoqda. “Actus reus-mens rea” konsepsiyasidan iborat “corpus delicti” o’zining uzoq rivojlanish tarixiga ega bo’lsada, qilmishni kvalifikatsiya qilishda u bilan bog’liq jinoyat qonunini qo’llashda turli xil muammolar yuzaga kelishiga sabab bo’lmoqda, chunki u bilan bog’liq jinoyat qonunini qo’llash mezonlari mavjud emas. Bu esa qonunni qo’llash vakolatiga ega subyektlar tomonidan jinoyat qonunini erkin sharhlab qo’llanishiga olib kelmoqda. Mazkur umumiy huquq oilasini tadqiq etgan olimlar o’rtasida ham bir-birini inkor qiladigan ilmiy qarashlar mavjud [2, P. 69-76].

“Corpus delicti” (jinoyat tarkibi) va “actus reus” konsepsiyasini ishlab chiqishdagi biri Edvard Kouk (1552-1634) hisoblanadi. Bu konsepsiya “actus non facit reum nisi mens sit rea”[3, P. 69-79] prinsipiga asoslangan bo’lib, mazkur prinsip “qilmish aybli qilmaydi, agar ong aybli bo’lmasa” degan ma’noni anglatadi. Qilmish ijtimoiy xavfli, jinoiy bo’lishi uchun unga bo’lgan ruhiy munosabatlardan iborat aybli ham bo’lishi lozim.

Anglo-sakson huquq oilasi jinoyat huquqida “actus reus-mens rea” asoslangan jinoiy qilmish jinoiy javobgarlikka tortishda markaziy o’rinni egallaydi, ammo romano-german huquq oilasidan farqli ravishda jinoiy javobgarlikka tortishning yagona asosi hisoblanmaydi. Mens rea(ruhiy munosabat) jinoyatning subyektiv elementi hisoblanadi. Ma’lumki, uni qonunchilik, jinoyat huquqi doktrinasida va amaliyotda inobatga olmaslik holatlari uchraydi.

Ma’lumki, anglo-sakson huquq oilasi jinoyat huquqi doktrinasida actus reus(jinoiy qilmish) va mens rea(ruhiy munosabat)ga berilgan ko’plab mavjud bo’lib, bu esa turli xil ilmiy yondashuvlarni paydo bo’lishiga va bahsli munozarali holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ladi. Anglo-sakson huquq oilasi, ya’ni ingliz jinoyat huquqiga oid ilmiy tadqiqotlari va adabiyotlarini o’rganish natijasida corpus delicti(jinoyat tarkibi) va jinoyat to’g’risidagi konsepsiyalarni ikkita katta guruhga ajratish mumkin. Ular **an’anaviy ilmiy konsepsiya va alternativ (muqobil) ilmiy konsepsiya**. I. Birinchi ilmiy konsepsiya. Mazkur ilmiy nuqtai nazar ko’pchilik ilmiy tadqiqotlarda, xususan, J.Austin, M.Moore, D.Husak, G.Fletcher, H.Morris, M.Gorr, A.Enker, W.Blackstone, G.Williams [4] ilmiy ishlarida o’z ifodasini topgan. Bu yondashuv konservativ ilmiy tadqiqotlar natijasi bo’lib, jinoyat elementlari va ular tuzilishini o’zgartirish, deb hisoblaydi. Mazkur ilmiy yondashuv anglo-sakson huquq oilasiga kiruvchi mamlakatlarning ko’pchiligida qabul qilingan. Uning asosiy muammoli jihati jinoiy xulq-atvorni, ya’ni “actus reus”ni markaziy element sifatida qaraydi. “Actus reus”ning mavjud bo’lishi aybdorni jinoiy javobgarlikka tortish uchun asosdir. Jinoiy qilmishga bo’lgan ruhiy munosabat “mens rea” mavjud bo’lish yoki bo’lmasligi ahamiyat kasb etmaydi. Ushbu ilmiy yondashuvning yana bir muammosi shuki, jinoyatning boshqa elementlari tuzilishini yetarlicha aniqlamaganlikda namoyon bo’ladi. Masalan, jinoiy qilmish tufayli ro’y bergan ijtimoiy xavfli oqibat va ular orasidagi sababiy bog’lanish turlari, belgilari batafsil aniqlanmaydi.

Mazkur an'anaviy ilmiy yondashuv ko'ra "actus reus" (jinoiy akt-qilmish)ning mavjud bo'lishi shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Ya'ni sodir etilgan jinoiy qilmish o'z ichida qilmish, jinoiy oqibat, jinoiy qilmish va oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanishni ham qamrab oladi. **Jinoiy qilmishning obyektiv haqiqatda sodir etilganligining faktini o'zi jinoiy javobgarlikka tortish uchun yetarli bo'ladi.**

Ushbu konservativ an'anaviy ilmiy yondashuvda dinamik xususiyatdagi ilmiy qarashlarni ilgari suruvchi olimlar ham mavjud. Jumladan, A.Cornford va A.Petzsche Buyuk Britaniyada terrorizmning tashqi elementi bo'lgan "Actus reus"(jinoiy qilmish)ni dinamik, ya'ni o'zgaruvchanlik xususiyatini o'z ilmiy qarashlarida qo'llab quvvatlashadi. Xususan, A.Cornford va A.Petzschelarning fikricha, "qurol-yarog', portlovchi materiallar va ulardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga egalik qilishni terrorizm jinoyatining elementlari bo'lgan actus reus – mens rea (aybli jinoiy qilmish – aybli ong) tarkibiga kiradi"[5, 172-210]. Anglo-sakson huquq oilasidagi jinoyat huquqi doktrinasida jinoyat konsepsiyasini o'zgartirishga bo'lgan urinishlar o'zining ilmiy va amaliy asosini topmadi.

2. Ikkinchi ilmiy konsepsiya. Bu konsepsiya P.Robinson ilmiy yondashuvi asosida vujudga kelgan. "U actus reus – mens rea kabi jinoyatning ikkita elementidan iborat ilmiy qoidaga qarshi chiqib, jinoyat bu belgilar yig'indisidan iborat ekanligini o'z ilmiy tadqiqotida ilgari suradi. Uning jinoyat huquqi actus reus – mens rea farqidan voz kechish kerakmi? deb nomlangan ilmiy ishi jinoyat huquqi doktrinasida innovatsion ilmiy yondashuv sifatida qaraldi" [6, P. 3-28]. Ammo P.Robinsonning ilmiy innovatsion yondashuvi ko'pchilik olimlar tomonidan tan olinmadi va qabul qilinmadi.

Bizning fikrimizcha, anglo-sakson jinoyat huquqining alternativ (muqobil) ilmiy konsepsiyasida kontinental (romano-german) huquq oilasidagi kabi jinoyat va jinoyat tarkibi belgilaridek tuzilishga ega bo'lishi lozimligi ifodalanadi. Alternativ ilmiy konsepsiyada ilgari surilgan qoidalar asosida jinoyatning actus reus – mens rea kabi zaruriy elementlari allaqachon jinoyat va jinoyat tarkibi belgilariga almashtirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bir guruh olimlar "actus reus" (jinoiy qilmish)ni markaziy o'ringa qo'yib, "mens rea" (ruhiy munosabat) elementini uning doirasidan tashqarida qoldirishadi. Ya'ni, jinoiy qilmish ruhiy munosabatsiz ham mavjud bo'lishi mumkin deb o'z ilmiy qarashlarini bayon qilishadi [7, P. 525, 26-35, . 33-41].

Amaliyotda "actus reus" "mens rea" elementisiz mavjud bo'lmaydi. "Actus reus" aynan sodir etilgan aybli jinoiy qilmishni ifodalaydi. Sodir etilgan "actus reus"da "mens rea" elementi mavjud bo'lmasa, huquqqa xilof bo'lmagan qilmish ham jinoyat deb topiladi [8, P. 108-113, 75-80, 148-152]. Darhaqiqat, bunday ilmiy qarashlarga qo'shilamiz, chunki jinoiy qilmish sodir etildimi, albatta unga bo'lgan ruhiy munosabat ham bo'lishi lozim. Bu falsafaning "obyektivlik-subyektivlik" qoidasiga mos keladi. Anglo-sakson jinoyat huquqida "obyektiv ayblov" instituti ham mavjud. Bunga misol qilib "mutloq jinoiy javobgarlik"ni keltirish mumkin. Unga ko'ra shaxs sodir etgan faktik jinoiy qilmishi uchungina javobgar bo'ladi. Sodir etilgan jinoiy qilmishga ruhiy munosabatning mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi ahamiyatga ega emas. Nazarimizda, "actus reus"(jinoiy qilmish)ning ushbu "soddalashtirilgan tuzilishi" jinoiy xulq-atvor bilan qonuniy qilmishni farqlash imkoniyatiga ega emas [9, P. 187, 209, 116, 128].

Sodir etilgan muayyan qilmishni ifodalovchi "actus reus" jinoiy xulq-atvorning markaziy elementi hisoblanadi. Glanville Williams firicha, "Jinoyat huquqida actus reus bu muqobili bo'lmagan va shaxsning sodir etilgan aybli jinoiy qilmishdir. Sodir etilgan qilmishda ruhiy munosabat – mens reaning o'zigina mavjud bo'lganida jinoiy javobgarlikka tortilmaslikni lozim" [10, P. 644].

Yuqoridagilarga qarshi James Mangiafico "Actus reus"ning mustaqilligi nomli konseptual ilmiy ishida quyidagilarni bayon qiladi. James Mangiaficoning fikricha, "Shaxsni jinoiy javobgarlikka tortishda jinoiy oqibatga nisbatan uning subyektiv munosabatiga chuqurroq e'tibor qaratish kerak. Ba'zi hollarda shaxsni jinoiy javobgarlikka tortishda mens rea(ruhiy munosabat)ning mavjudligi yetarli bo'ladi. Jinoiy qilmishning bevosita mavjudligi yoki mavjud emasligi ahamiyat kasb etmaydi. Masalan, jabrlanuvchining hayotiga, sog'lig'iga vudu magiyasi(sehrgarligi) vositasida zarar yetkazishni misol sifatida keltirib mumkin" [11, P.11].

James Mangiaficoning ilmiy qarashiga qo‘shilmaymiz. Har qanday jinoyat tarkibi ichki va tashqi tomonlariga ega bo‘ladi. Bu tomonlar obyektiv va subyektiv belgilar orqali ifodalanadi. Xususan, ular yig‘indisini ifodalagan jinoiy qilmishgina javobgarlikka tortilishi lozim. Sodir etilgan qilmish aybli ijtimoiy xavfli qilmish bo‘lgandagina javobgarlikka tortiladi.

Shuningdek, anglo-sakson jinoyat huquqida “actus reus” to‘g‘risidagi boshqa konsepsiyalar ham mavjud. Xususan, “boshqariluvchi” konsepsiya asoschisi H.Hart hisoblanadi. Mazkur ilmiy yo‘nalishning asosiy g‘oyasi “boshqacha qilishning iloji yo‘q” va “muayyan holat(sharoit)larda tanlovning yo‘qligi” kabi konstruksiyalarni farqlab berishdan iboratdir.

Muallifning ta‘kidlashicha, “Birinchidan, shaxs o‘z xatti-harakatini boshqara olsagina jinoiy qilmishni sodir etadi. Ikkinchidan, muayyan holatlarda shaxs tanlovining yo‘qligi uchun u qonunga xilof jinoiy qilmishni tashqi omillar ta‘siri ostida sodir etishga majbur bo‘ladi. Bunday qilmishlar actus reus(jinoiy qilmish)ni tashkil etadi. Shu bilan birga, oxirgi zarurat yoki majburlash ostida sodir etilgan harakatlarni tan olmaslik mantiqsizlik bo‘ladi. Bunday harakatlarni sodir etishda qonuniy yoki g‘ayriqonuniy xulq-atvorni tanlash imkoniyati sezilardi darajada cheklangan bo‘ladi” [12, P. 100].

Yuqoridagi yondashuvlar shaxsning anglashi va uning xulq-atvori bilan bog‘liq shakllar bilan farq qiladi. Xususan, irodaviy yondashuv bosh miya orqali boshqariladigan ongli va ongsiz harakatlar bilan bog‘liq. Xulq-atvorli yondashuv esa turli harakatlarni tanlash imkoniyati bilan bog‘liqdir. Buning natijasida jinoiy yoki qonuniy xulq-atvorni tanlash variantlari vujudga keladi.

Anglo-sakson jinoyat huquqi doktrinasida **irodaviy va xulq-atvorli(boshqariluvchi) ilmiy yondashuvlar** ham yetarlicha ilmiy asoslab berilmagan. Bizningcha, shaxs o‘z qilmishining jinoiyligini anglashi va ularni boshqara olishi unga o‘z xulq-atvorini tanlash imkoniyatini beradi. Sodir etilgan har qanday jinoiy qilmish irodali bo‘lishi, ya‘ni aybdor shaxs tomonidan ixtiyoriy boshqarilishi lozim. Shundagina har qanday qilmish jinoiy qilmish deb topilishi mumkin. “Actus reus”ni mohiyatini aniqlash to‘g‘risidagi ilmiy munozara mantiqsizday ko‘rinadi, chunki ilmiy yondashuvlarga tayanib, tadqiq etilayotgan tushunchalarni bir-biridan ajratish qiyin.

“Actus reus” zaruratiga oid qarashlar tahlili. Mens reaning mavjudligi o‘zi jinoiy javobgarlikka tortish uchun yetarli bo‘lmaydi. Aybdorning ruhiy munosabati tufayli turli harakatlarni sodir etishi uning jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun sabab, asos bo‘lmaydi, albatta, actus reus(jinoiy qilmish) bevosita mavjud bo‘lishi lozim. Bunday holatlarda sodir etilgan harakatlar va jinoiy oqibat o‘rasidagi sababiy bog‘lanishni aniqlash masalasi bahsli va muammoli hisoblanadi. Anglo-sakson jinoyat huquqi nazariyasida mavjud “actus reus” va “mens rea” konsepsiyalari tahlili asosida bizning nuqtai nazarimizga o‘xshash yondashuvni G.Fletcher [13, P.166] ham o‘z ilmiy ishlarida bayon qilgan. U ham yuqoridagi holatlarda sababiy bog‘lanishni aniqlash masalasi qiyin va muammoli ekanligini ta‘kidlaydi.

Anglo-sakson jinoyat huquqida “actus reus”ning mohiyati va tuzilishi to‘g‘risidaga yagona ilmiy yondashuv mavjud emas. “Actus reus” shaxs jinoiy xulq-atvorining jismoniy harakatlardan iborat, degan qarash XVIII–XIX asrlarga borib taqaladi. Mazkur masala O.Holmes ilmiy ishlarida batafsil tahlil qilingan.

O.Holmesning ta‘kidlashicha, “Actus reus-jinoiy qilmish o‘zida irodaviy elementni qamrab oladi va qilmish boshqarish xususiyatiga ega bo‘lganligi uchun ongli hisoblanadi. Bunda shaxs jinoiy xulq-atvori irodaviy xususiyat kasb etganligi uchun ongli qilmish xohish istakdan iborat bo‘lib, uning natijasi bo‘lgan jinoiy oqibat esa shaxs tomonidan kutilgan bo‘ladi” [14, P. 54].

Olimlar bu muammoli masalada sodir etilgan jinoiy qilmishga bo‘lgan ruhiy munosabatni ifodalash uchun turli xil so‘zlar, atamalardan foydalanishadi. Ular foydalangan “istak” jinoiy xulq-atvorning irodaviy elementini ifodalaydi. Istak bilan sodir etilgan jinoiy qilmish shaxs irodasi amalga oshirilishi bilan bog‘lanadi.

Shaxs irodaviy element bilan boshqarilmagan shaxs ruhiy munosabati uchun jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. O.Holmes o‘z ilmiy ishlarida buni isbotlashga harakat qilib, u “organizmdagi spazma (biron organdagi boshqarib bo‘lmas mushaklardagi qisqarish) akt(jinoiy qilmish) hisoblanmaydi” [16, P. 54], deydi. Glanville Williams fikricha esa, “Qilmishning jinoyat-huquqiy mazmunini uni sodir etgan shaxs xohish irodasi tashkil etishi va u orqali amalga oshiriladi” [17. P. 12].

James Mangiaficoning ta'kidlashicha, "Jinoiy qilmishning irodaviylik xususiyati va belgisi subyektiv ruhiy munosabat mavjud bo'lgandagina ahamiyatga ega bo'ladi. Subyektiv munosabat asosiy aniqlovchisi sifatida mens rea hisoblanadi. Jinoiy xulq-atvorning istak va irodaviylik elementlarini bir-biriga o'xshatish jinoyat huquqi nazariyasida turli xil terminologik chalkashliklarni yuzaga keltiradi. Jinoiy xulq-atvorning irodaviy belgisi, xususiyati uning tuzilishidan harakatlarni, yarim refleksli harakatlarni chiqarib tashlash lozim. Misol qilib, yo'talish, nafas olish va boshqalarni keltirish mumkin. Mazkur harakatlar ong bilan boshqarilmaydi, ongsiz sodir etiladi, shuningdek, yarim ongli ravishda sodir etiladi, ammo bunda boshqarilishi mumkin. Jinoyat huquqi nazariyasida ushbu harakatlar actus reusga muvofiq keladi va bunday holat amaliyotda kamdan kam uchraydi" [18. P. 15, 29].

J. Turnerning fikricha, "Jinoiy qilmish subyektiv elementlari sonini ko'paytirish sodir etilgan qilmish jinoiyiligini aniqlashda huquqni qo'llovchi subyektlar o'rtasida turli xatoliklarga yo'l qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Jinoiy xulq-atvorning irodaviy elementi va xohish-istak o'zaro o'xshash sinonim so'zlar sifatida ifodalanadi. Agar actus reus – jinoiy qilmish o'zida irodaviy belgini ifodalasa, u albatta mazkur harakatlarni sodir etishda qaysidir ma'noda mens rea – ruhiy munosabatni aniqlab beradi. Natijada mens rea – ruhiy munosabat ma'no mazmun kasb etmaydi" [19, P. 53]. U yuqoridagi olimning ilmiy qarashlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Biz bu fikrga qo'shilmaymiz. Jinoiy qilmishda mavjud bo'lgan "xohish va istak" (tafakkuriy) va irodaviy elementlarni bir-biriga o'xshash bo'lgan sinonim atamalar degan James Mangiaficoning terminologik chalkashlik haqidagi fikri ilmiy asoslanmagan va uning qarashlarini qo'llab-quvvatlab bo'lmaydi. Olim bu elementlarni bir-biriga o'xshatishda umumiy o'xshashlik prezumtsiyasidan kelib chiqadi va u mazkur elementlarni o'xshatish yetarlicha ilmiy isbotlab bermagan.

Bundan tashqari, yuqoridagi fikrlari va masalaga yondashuvlarida bir-birini inkor etuvchi qarashlar mavjud. "Istak" va irodaviy elementlarni bir-biriga o'xshatish qo'pol xatolardan birdir. Chunki shaxsning sodir qilgan ijtimoiy xavfli qilmishi ichki va tashqi tomonlarga egadir. Shuningdek, bu tomonlar o'ziga xos elementlar va belgilar yig'indisidan iborat bo'ladi.

Jinoiy qilmishni sodir etish istagi har doim jinoiy oqibatning aniq ifodalanishi bilan taqqoslanishi lozim. Shaxs o'z jinoiy xulq-atvori natijasida qanday jinoiy oqibatlar ro'y berishi mumkinligi haqida bilishi lozim. Jinoiy qilmishning irodaviylik xususiyati (elementi) qilmishni sodir etishda boshqarish xususiyati bilan bog'lib bo'lib, albatta tafakkuriy element (anglash)ni taqozo etadi. Ammo jinoiy qilmishning irodaviylik elementida shaxs har doim ham ro'y berishi mumkin bo'lgan jinoiy oqibatni oldindan bilmaydi.

Bizning fikrimizcha, yuqorida nomi keltirilgan olimning ilmiy farazi jinoiy xulq-atvor bilan hech qanday aloqasi yuq va uning yondashuvlari ilmiy muhokama uchun ahamiyatsiz hisoblanadi.

Harakatsizlik bilan sodir etiladigan jinoiy qilmishlarda majburiyatlarni anglash murakkab ruhiy jarayonlar bo'lib, ular "actus reus" doirasida o'rganib bo'lmaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, "actus reus" shaxsning muayyan natijaga erishish uchun sodir etgan tana harakatlaridan iborat bo'ladi. Refleksli harakatlar yoki yengib bo'lmay kuchlar ta'sirida sodir qilingan harakatlar jinoiy javobgarlikni istisno qiladi. "Actus reus"da asosiy urg'u sodir etilgan qilmishdagi tana harakatlarini boshqarish va anglash kabi elementlarga beriladi. Bizning fikrimizcha ham bu elementlar anglo-sakson jinoyat huquqida "actus reus" (jinoiy qilmish)ning ajralmas qismlari hisoblanadi.

Milliy jinoyat huquqi nazariyasida bir guruh olimlar fikricha, "Engib bo'lmay kuch ta'sirida (tabiat hodisalari yoki tabiiy reflekslar ta'siri ostida) sodir etilgan qilmish ijtimoiy xavfli qilmish sifatida baholanmaydi" [20, B.34].

Harakatsizlikda ruhiy faoliyat murakkab xususiyat kasb etadi, unda shaxs muayyan holatlarni va ularning natijalarini baholagan holda harakatni sodir etishdan tiyilish qarorini qabul qilishi lozim. Harakatsizlik jinoiy xulq-atvorning nofaol (passiv) ko'rinishidir. Masalan, shaxsga yordam ko'rsatmasdan qilmish sodir bo'lgan joyda qoldirish, ya'ni xavf ostida qoldirish. Mazkur holatdagi harakatsizlikning irodaviy xususiyati sodir etilishi lozim bo'lgan harakatlarni qilmaslikni anglash bilan belgilanadi. Sodir etilishi lozim bo'lgan harakatlarni bajarmaslik qarori "mens rea" (ruhiy munosabat) doirasiga kiradi [21, P.202].

Romano-german huquq oilasi jinoyat huquqi doktrinasida muayyan qilmish jinoyat deb topilishi uchun quyidagi zaruriy belgilar bo'lishi talab etiladi. Ular ijtimoiy xavflilik, huquqqa xiloflilik, ayblilik va jazoga sazovorlik. "Jinoyat kodeksi bilan qo'riqlanadigan obyektlarga zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazish real xavfini keltirib chiqaradigan qilmish ijtimoiy xavfli qilmish deb deb topiladi" [22]. JKda ijtimoiy xavfli qilmish uning belgilari bilan birga ifodalanadi va jazo belgilanadi. Natijada jinoyat deb topilgan qilmish jinoyat qonunida jazo qo'llash tahdidi bilan taqiqlanadi.

Jinoiy javobgarlikka tortish asosi jinoyat tarkibining barcha alomatlarining mavjudlidir. Jinoyat tarkibi tomonlari ichida jinoyat tarkibi obyektiv tomoni va uning belgilari markaziy o'rinni egallaydi. Aynan ular orqali jinoyat tarkibi boshqa tomonlari va belgilari aniqlanadi. Shuningdek, jinoyat va uning belgilari ham aynan ular orqali ifodalanadi. Jinoyatning ijtimoiy xavflilik belgisini aynan jinoyat tarkibi obyektiv tomoni va uning belgilari ifodalaydi. Ijtimoiy xavfli qilmishni JK Maxsus qismi moddasida nazarda tutilishi jinoyatning huquqqa xilofligi, aybliligi va jazoga sazovorlik kabi belgilarini vujudga kelishiga sabab bo'ladi.

Kontinental huquq oilasida esa "jinoyat tarkibi" tushunchasi uzoq tarixga ega. Mazkur huquqiy kategoriya haqidagi dastlabki fikrlar XIX asr oxiri XX asr boshlarida vujudga kelgan. Biroq jinoyat tarkibi haqidagi o'sha paytdagi qarashlar bugungi qarashlardan keskin farq qilgan. Masalan, unda jinoyat tarkibi jinoyat sodir etilganligi fakti mavjudligi sifatida qaralgan (murda, binoga buzib kirish izlari va boshq.) [23, B.41].

Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi doktrinasida esa jinoyat tarkibi to'rtta tomonlidir. Jinoyat obyektiv tomonining zaruriy belgisi ijtimoiy xavfli qilmish(harakat yoki harakatsizlik)dir. Ijtimoiy xavfli qilmish jinoyat tarkibining ham zaruriy belgisi hisoblanadi. Moddiy tarkibli jinoyatlarda sodir qilingan ijtimoiy xavfli qilmish(harakat yoki harakatsizlik), ro'y bergan ijtimoiy xavfli oqibat va ular orasidagi sababiy bog'lanish zaruriy belgilar hisoblanadi va ularning mavjud bo'lishi talab etiladi. Jinoyatning yadrosini jinoyat tarkibi tashkil etadi va jinoyat belgilarini birinchi o'rinda jinoyat obyektiv tomoni belgilari ifodalab beradi. Qolgan boshqa elementlar esa aynan jinoyat obyektiv tomoni belgilariga qarab aniqlanadi. Jinoyat huquqi nazariyasida o'ziga xos jinoyat tarkibi konsepsiyasi mavjud. Jinoyat huquqida uning o'ziga xos tarkibi, belgilari va tuzilishi aniq qilib ishlab chiqilganligi va belgilanganligi bilan ajralib turadi.

Romano-german jinoyat huquqida "istash" irodaviy element tarkibida ifodalanadi. Jumladan, to'g'ri qasddan sodir etiladigan jinoyatda tafakkuriy va irodaviy elementlar mavjudligi talab etilib, istash irodaviy elementda ifodalanadi.

Jinoyat huquqi fani va nazariyasiga ko'ra jinoyat tarkibi obyektiv tomoni belgilari qarab jinoyat tarkibi boshqa tomonlari va belgilari aniqlanadi. Bu esa uning markaziy o'rinda muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi. Jinoyat alomatlarini aynan jinoyat tarkibi elementlarining belgilari ifodalab beradi. Shuning uchun ham jinoyat huquqi nazariyasi jinoyatning yadrosini jinoyat tarkibi tashkil qiladi degan ilmiy yondashuvlar (A.N.Traynin, N.F.Kuznetsova va V.N.Kudryavtsev va boshqalar asarlarida) [24, C.21-29, 46-47] o'z ifodasini topgan.

Jinoyat tarkibini ikkita, ya'ni obyektivlik va normativlik yondashuvi asosida tushunish mavjud. Dastlab ulardan yuqoridagi ilmiy yondashuvlarning vujudga kelishi kelib chiqqan. Jinoyat tarkibini tushunishda "obyektivlik" yondashuvining tarafdorlari (A.N.Traynin, N.F.Kuznetsova va V.N.Kudryavtsev) uzoq ilmiy izlanishlar natijasida "jinoyat tarkibini normativlik yondashuvi asosida tushunishga, jinoyat tarkibini jinoyatning obyektiv haqiqati va qonunchilik tavsifi(xarakteristikasi) sifatida tushunish kerakligi haqidagi fikrga" [25, C.16] to'xtalishgan. M.Usmonaliyev va P.Bakunovlar [26, B. 128] jinoyat tarkibini "normativlik" yondashuvi asosida o'z ilmiy qarashlarini bayon qilgan bo'lsa, A.S.Yakubov, M.X.Rustamboyev, S.S.Nayimov va M.Kurbanovlar [27, B. 95, 137, 61, 41] "obyektivlik" yondashuvi asosida jinoyat tarkibiga ta'rif berishgan.

Jinoyat tarkibi belgilari va anglo-sakson huquq oilasida mavjud "actus reus"(jinoiy qilmish) va mens rea(ayb) konsepsiyasining qiyosiy-huquqiy tahlili asosida quyidagi xulosaga keldik:

1. Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi nazariyasi va qonunchiligida har bir jinoyat to'rtta tomondan iborat jinoyat tarkibiga ega bo'ladi. Anglo-sakson huquq oilasida esa jinoyat ikki elementli tarkib iborat. Ular actus reus-mens rea – jinoiy qilmish-aybli ong majmui bo'lishi talab etiladi;

2. Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi nazariyasi va qonunchiligida jinoyat tarkibi tomonlari ajralmas bir butunlikda bo'ladi. Jinoyat tarkibi tomonlari o'ziga xos alomatlar yig'indisidan iborat bo'ladi. Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda jinoyat tarkibining har qaysi tomonini ifodalovchi belgilarning barchasi tahlil qilingan holda inobatga olinadi. Umumiy huquq oilasida esa "actus reus"ning mavjud bo'lishi aybdorni jinoiy javobgarlikka tortish uchun sabab, asos hisoblanadi. Jinoiy qilmishga bo'lgan ruhiy munosabat "mens rea" mavjud bo'lish yoki bo'lmasligi ahamiyat kasb etmaydi (an'anaviy yondashuv);

3. Kontinental huquq oilasi jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat va jinoyat tarkibi to'g'risidagi konsepsiyalar tizimlidir. Ma'lumki, ular bir-birini to'ldirishi bilan ajralib turadi. Jinoyat tarkibi belgilari subyektiv va obyektiv belgilar yig'indisidan iborat bo'ladi. Mazkur belgilar o'z navbatida jinoyat tarkibining to'rtta element(tomoni)ni ifodalaydi. Jinoyat kodeksida har bir qilmishda jinoyat tarkibi obyektiv va subyektiv belgilarining "minimal" va "yetarli" yig'indisidan iborat belgilarni nazarda tutilgan. Umumiy huquq oilasida esa "actus reus" (jinoiy qilmish) o'zida irodaviy elementni qamrab oladi va shaxs tomonidan qilmish boshqarilishi tufayli ongli hisoblanadi. "Istak" so'zlari jinoiy xulq-atvorning irodaviy elementini ifodalaydi. Istak bilan sodir etilgan jinoiy qilmish shaxs irodasi amalga oshirilishi va bajarilishi bilan bog'lanadi. Umumiy huquq oilasida jinoyatning istak va irodaviylik elementlarini bir-biriga o'xshatish holatlari mavjud. Bu esa umumiy huquq oilasi jinoyat huquqida turli xil atamaviy chalkashliklar kelib chiqishiga sabab bo'lgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Cross N. Criminal justice, actus reus and mens rea //Forensic Psychology, Crime and Policing. – Policy Press, 2023. – P. 108-113., Sarch A. F. Knowledge, Recklessness and the Connection Requirement Between Actus Reus and Mens Rea //Penn St. L. Rev. – 2015. – Vol. 120. – P. 1-44., Watt, M. A. (2019). Guido and the guilty mind: Mens rea and actus reus in Inferno 27. Forum Italicum, 53(2), – P. 318-326. <https://doi.org/10.1177/0014585819831969>.
2. Mallorquí-Ruscalleda E. The Elements of a Crime: a Brief Study on Actus Reus and Mens Rea. Revista Internacional d'Humanitats [U of São Paulo / Instituto Jurídico Interdisciplinar – U of Porto/Autonomous U of Barcelona]49. 2020. – P: 69-76.
3. De Caro M. "Actus non facit reum nisi mens sit rea". The Concept of Guilt in the Age of Cognitive Science // Neuroscience and Law: Complicated Crossings and New Perspectives. – 2020. – P. 69-79.
4. John Austin, Lectures On Jurisprudence 523 (4th Ed. 1873)., Michael S. Moore, Act And Crime: The philosophy of action and its implications for criminal Law 18 (1993)., Douglas N. Husak, The Orthodox model of the criminal offense, 10 Crim. Just. Ethics 20, 21 (1991)., George Fletcher, On the moral irrelevance of bodily movements, 142 U. Pa. L. Rev. 1443 (1994)., Herbert Morris, Punishment for thoughts, guilt and innocence: Essays in legal philosophy and moral psychology 197 (1989), Michael Gorr, The Actus Reus requirement: A qualified defense, 10 Crim. Just. Ethics 11 (1991)., Arnold N. Enker, Impossibility in criminal attempts–legality and the legalprocess, 53 Minn. L. Rev. 665, 687 (1969)., Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book IV, P. 21 (10th Ed. 1787)., Glanville Williams, Criminal Law: The General Part 22 (2d. Ed. 1961)., Glanville Williams, Criminal Law: The General Part 22 (2d. Ed. 1961).
5. Cornford, A., & Petzsche, A. (2020). Terrorism Offences. In K. Ambos, A. Duff, J. Roberts, T. Weigend, & A. Heinze (Eds.), Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume I (pp. 172-210). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108649742.006
6. Robinson P. H. Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus-Mens Rea Distinction? //The Structure and Limits of Criminal Law. – London: Routledge, 2017. – P. 3-28. // <https://doi.org/10.4324/9781315085159>
7. Contreras J.C.A Concept of Type of Crime without Mens Rea? On the Inseparableness of Actus Reus and Mens Rea in Crime Theory //Ann. Fac. Der. U. Extremadura. – 2020. – T. 36. – P. 525., Kritika A., Dhawan A. The changing concepts of actus reus & mens rea in the

- contemporary society. – 2019. – P. 26-35.? Chaudhary S., Siddiqui F. Understanding the Concept of Crime and Criminology //Journal of Legal Subjects (JLS) ISSN 2815-097X. – 2023. – T. 3. – №. 02. – P. 33-41.
8. Cross N. Criminal justice, actus reus and mens rea // Forensic Psychology, Crime and Policing. – Policy Press, 2023. – P. 108-113., Aishatu Musa; Kaumi Alkali Kalli;& Adda Gana. Understanding the concept of crime from a perspective viewpoints // International Journal of Law, Politics & Humanities Research Published by Cambridge Research and Publications – 2023. – P. 75-80., Classmann S. Guilty Acts, Guilty Minds by Stephen P Garvey //University of Toronto Law Journal. – 2022. – T. 72. – №. 1. – P. 148-152.
 9. Paul H. Robinson, Should the Criminal Law abandon the Actus Reus – Mens Rea distinction? Criminal Law: Action, Value And Structure 187, 209 (S. Shute, J. Gardner & J. Horder, Eds. 1993. Published to Oxford Scholarship Online: March 2012)., John Austin, Lectures on Jurisprudence 523 (4th Ed. Publisher: London, J. Murray. 1873, [S.I.]: Book on demand LTD, 2022)., A.C.E. Lynch, The Mental element in The Actus Reus, 98 L. Q. Rev. 116, 128 (1982).
 10. Glanville Williams, Criminal Law: The General Part 22 (2d. Ed. 1961, Holmes Beach Florida: Gaunt Reprint, 1998) 644.
 11. James Mangiafico, The Independence Of Actus reus 11 (2011) (Mangiafico, James, The Independence of the Actus Reus (February 17, 2011). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1763352> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1763352>).
 12. H.L.A. Hart. Acts of will and responsibility in punishment and responsibility 100 (1968 Publisher: Cary: Oxford Scholarship Online, 2014.)
 13. George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law 166 (Originally published: Boston : Little, Brown, c1978. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.).
 14. Oliver Wendell Holmes, The Common Law 54 (1881 Publisher: London: Routledge, 2020.)
 15. J.W.Cicil Turner, Kenny’s outlines of Criminal Law. 18, P. 30 (19th Ed. Publisher: Cambridge University Press, 1966. Cambridge University Press; 18th edition (September 19, 2013)).
 16. Oliver Wendell Holmes, The Common Law 54 (1881 Publisher: London: Routledge, 2020.) – P. 54.
 17. Glanville Williams, Criminal Law: The General Part 22 (2d. Ed. 1961, Holmes Beach Florida: Gaunt Reprint, 1998) 12.
 18. James Mangiafico, The Independence Of Actus reus 11 (2011) (Mangiafico, James, The Independence of the Actus Reus (February 17, 2011). – P. 15, 29 Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1763352> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1763352>).
 19. J.W.Cicil Turner, Kenny’s outlines of Criminal Law. 18, P. 53 (19th Ed. Publisher: Cambridge University Press, 1966. Cambridge University Press; 18th edition (September 19, 2013)).
 20. Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., Shamsidinov Z.Z. “Jinoyat huquqi” (Umumiy qism). O’quv qo’llanma – T.: TDYU nashriyoti, 2021. – B.34. (Ochilov Kh.R., Khaydarov Sh.D., Shamsidinov Z.Z. “Criminal Law” (General Part). Textbook – T.: TSYU Publishing House, 2021. – P.34.)
 21. La Fave W.R., Scott, Jr., A. W. Op. Cit. P. 202.
 22. O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 55-56-moddalar. <https://www.lex.uz/acts/111453> // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.05.2023 y., 03/23/841/0270-son. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Articles 55-56. <https://www.lex.uz/acts/111453> // National database of legislative documents, 11.05.2023, No. 03/23/841/0270.)
 23. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. – B.41. (Criminal Law. (General Part) Textbook. Responsible Editor: Ph.D. (PhD) Kh.Ochilov – T.: Adolat Publishing House, 2020. –)
 24. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007. – С. 11., Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957., Кузнецова Н. Ф. Состав преступления: спорные вопросы // Вестн. Моск. ун-та. Сер.: Право. 1987. № 4.1. – С. 21-29., Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 46–47. (Kuznetsova

- N.F. Problems of Crime Qualification. Moscow, 2007. – P. 11., Trainin A.N. General Doctrine of the Crime Elements. Moscow, 1957., Kuznetsova N.F. Crime Elements: Controversial Issues // Vestn. Moscow University. Series: Law. 1987. No. 4.1. – P. 21-29., Kudryavtsev V.N. Objective Side of the Crime. Moscow, 1960. P. 46-47.)
25. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права: Общая часть: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2016. – С. 16. (Molchanov D.M. Current issues of criminal law: General part: textbook. – Moscow: Prospect, 2016. – P. 16.)
26. Usmonaliyev M., Bakunov P. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik. – Toshkent: Nasaf, 2010. – B. 128. (Usmonaliyev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook. – Tashkent: Nasaf, 2010. – P. 128.)
27. Якубов А.С. Теоритические проблемы формирования правовой основы учения о преступлениях: предпосылки, реальность, перспективы. - Т., 1996, – С. 95., Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B. 137., Nayimov.S.S. Qilmishni jinoiy huquqiy normalar raqobatida kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy masalalari. Diss...Yurid.fan.nom. – Toshkent, 2003. – B.61.,Jinoyat huquqi.(Umumiy qism) Darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolatnashriyoti, 2020. – B. 41. (Yakubov A.S. Theoretical problems of the formation of the legal basis of the doctrine of crimes: prerequisites, reality, prospects. - T., 1996, - P. 95., Rustambayev M.Kh. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised – T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. – P. 137., Nayimov.S.S. Theoretical and practical issues of qualifying a crime in the competition of criminal legal norms. Diss...Jurid.fan.nom. – Tashkent, 2003. – P.61.,Criminal law. (General part) Textbook. Responsible editor: yu.f.f.d (PhD) Kh.Ochilov – T.: Adolat publishing house, 2020. – P. 41.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000